

MEDIATA'LIMNING TA'LIM OLUVCHILARNING IJTIMOIIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Asqarxo'jaeva Movluda Saidmuxammadzokir qizi

Toshkent shaxridagi Puchon universiteti rektor maslaxatchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771820>

Annotatsiya: Mazkur tezis ta'lim tizimida mediatilimning ahamiyati, uning ta'lim oluvchilarning shaxsiy rivojlanishiga qo'shadigan hissasi va ta'lim jarayoniga kiritilgan zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarni qamrab olish darajasini oshirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Mediatilim zamonaviy ta'lim muassasalarida nafaqat ta'lim oluvchilar uchun qulay va samarali o'quv muhiti yaratish, balki ularning kreativlik, kommunikativ ko'nikmalar va mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Maqolada shuningdek, raqamli savodxonlik, virtual platformalar, ijtimoiy media va interaktiv ta'limning o'quvchilar shaxsiy rivojlanishidagi o'рни ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mediatilim, ta'lim muassasalari, shaxsiy rivojlanish, raqamli savodxonlik, kreativlik, kommunikativ ko'nikmalar, mustaqil fikrlash, virtual platformalar, interaktiv ta'lim, ijtimoiy media

1. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish:

Mediatilim texnologiyalari o'quvchilarga jamoaviy ishlash va muloqot qilish imkoniyatlarini oshiradi. Masofaviy ta'lim platformalari, onlayn forumlar, ijtimoiy media tarmoqlari orqali o'quvchilar bir-birlari bilan tezkor va samarali aloqa qilish, fikr almashish va jamoaviy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon ularning kommunikativ ko'nikmalarini va ijtimoiy aloqalarini rivojlantiradi.

2. Madaniy va global anglashni oshirish:

Mediatilim orqali o'quvchilar turli madaniyatlar va global voqealardan xabardor bo'lishadi. Internet orqali xalqaro miqyosda mavjud bo'lgan ta'lim resurslari, madaniy dasturlar va global yangiliklar o'quvchilarning madaniy anglashlarini kengaytiradi va global fikrlashni rivojlantiradi. Bu ularning turli madaniy kontekstlarda muvaffaqiyatli muloqot qilish qobiliyatini oshiradi.

3. O'z-o'zini ifodalash imkoniyatlari:

Mediatilim texnologiyalari o'quvchilarga o'z fikrlarini, g'oyalari va ijodiy ishlarini ifodalash uchun turli platformalarni taqdim etadi. Bloglar, video kanallar, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z ijodiy ishlarini namoyish etish va auditoriya bilan muloqot qilish ularning o'z-o'zini ifodalash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. Ijtimoiy integratsiya va qo'llab-quvvatlash:

Mediatalim orqali ta'lim oluvchilar turli jamoat guruhlariga qo'shilish, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Bu ular uchun ijtimoiy integratsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratadi. Shuningdek, mediatalim ijtimoiy aloqalar orqali qiyin vaziyatlarda yordam olish imkoniyatini yaratadi.

5. O'zgaruvchan ijtimoiy muhitga moslashish:

Mediatalim texnologiyalari o'quvchilarga o'zgaruvchan ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga moslashish imkonini beradi. O'quvchilar yangi texnologiyalar, online kommunikatsiya va virtual muhitlarga moslashishni o'rganadilar, bu esa ularning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi va zamonaviy ijtimoiy talablar bilan bo'lishishlariga yordam beradi.

6. Empatiya va o'zaro tushunishni rivojlantirish:

Mediatalim orqali ijtimoiy tarmoqlarda va onlayn platformalarda o'quvchilar turli nuqtai nazarlarni o'rganish, boshqalar bilan empatiya qilish va ijtimoiy muammolarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va empatiya qobiliyatlarini rivojlantiradi.

7. Jamoaviy faoliyat va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish:

Mediatalim texnologiyalari jamoaviy faoliyatni va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Onlayn jamoalar, forumlar va collaborative platformalar orqali o'quvchilar jamoaviy loyihalar, tadbirlar va tadqiqotlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu ularga jamoa boshqaruvi, liderlik va tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

8. O'zgaruvchan texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini oshirish:

Mediatalim orqali o'quvchilar yangi texnologiyalarni tez o'rganish va qo'llashni o'rganadilar. Bu ularning texnologik ko'nikmalarini oshirib, ijtimoiy hayotda va professional faoliyatda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Xulosa: Mediatalim ta'lim oluvchilarning ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. U o'quvchilarga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, madaniy anglashni oshirish, o'z-o'zini ifodalash imkoniyatlarini yaratish va zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga moslashishga yordam beradi. Mediatalim orqali ijtimoiy rivojlanishning ushbu aspektlari o'quvchilarning o'zaro muloqot qilish, jamoaviy ishlash va global dunyoqarashlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khasanovich G.L. POSSIBILITIES OF THE INFOCOMMUNICATION BASE IN TEACHING ON DIFFERENTIATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN

PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

2. Гаффаров Л. Х. и др. Малака Ошириш Таълим Тизимида Ислоҳотлар: Инновацион Ғоялар //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 43-49.

3. Gaffarov L. X. et al. VR TEXNOLOGIYALAR VA UNI TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-106.

4. Gaffarov L. X. et al. TALABALAR DAVOMATINI NAZORAT QILUVCHI MOBIL ILOVA ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 251-254.

5. Gaffarov L. X. et al. VR TEXNOLOGIYALAR VA UNI TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-106.